

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕК

Абдувахобова Мумтозбегим Валижон кизи

Преподаватель, Андижанский техникум Общественного
здоровья имени Абу Али ибн Сина
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14715828>

Опухоль (от-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма-патологический процесс которое представленный с собой новообразованной тканью, в которой изменения идёт генетического аппарата клеток в последствии этого произойдет нарушение регуляции их роста и дифференцировки.

Среди опухолевых заболеваниях часто встречается опухоли век которое представляет с собой – группа доброкачественных и злокачественных новообразований, а также опухолей с местным агрессивным ростом, но без способности к отдаленному метастазированию. Проявляются косметическим дефектом различной степени выраженности. При этом На веке обнаруживаются бляшки, узлы и язвенные поверхности. Злокачественные и местнодеструктурирующие опухоли век могут прорасти близлежащие ткани.

При статистических исследованиях обнаружено что опухоли век Составляют около 80% от общего количества опухолей глаза и придаточного аппарата. В большинстве случаев имеют доброкачественное течение. Самым распространенным злокачественным поражением является рак века, который составляет чуть более 30% от общего количества опухолей данной зоны и чуть более 5% от общего количества случаев рака кожи.

Стадии развития рака глаза. Как и в случае с другими онкологическими заболеваниями, злокачественная опухоль глаза возникает, когда клетки начинают бесконтрольно делиться и размножаться, в итоге образуя массу, называемую опухолью. Со временем она всё больше увеличивается в размере, от неё могут начать отрываться мутировавшие клетки и с током крови распространяться по организму. Часто они оседают в лимфатических узлах, головном мозге, лёгких, печени. Когда это происходит, говорят, что рак распространился, или метастазировал. Это признак прогрессирующего заболевания.

Чтобы понимать, на каком этапе находится болезнь, врачи разработали систему стадирования. Традиционно рак глаза проходит через четыре последовательные стадии, они обозначаются римскими цифрами I–IV. Отдельно выделяют нулевую стадию, её также называют инвазивной

карциномой, или карциномой in situ. Определяя стадию опухоли, врачи могут оценить прогноз болезни и подобрать наиболее эффективное и безопасное лечение.

Степени рака глаза: степень 0 (карцинома in situ): рак ограничен только одним слоем клеток, например радужки, и не распространяется за пределы начальной локализации;

Степень I: опухоль небольшого размера, ограниченная одной областью;

Степень II: опухоль проросла в соседние ткани или структуры глаза, но ещё не распространилась на другие органы;

Степень III: рак распространился на близлежащие лимфатические узлы;

Степень IV: рак распространился на отдалённые органы или ткани, например в головной мозг или другие части тела.

Для стадирования также используют систему TNM, которая учитывает размер опухоли (T — tumor), распространение в лимфатические узлы (N — node) и отдалённые метастазы (M — metastasis). T (tumor). Этот параметр описывает размер и распространение опухоли. Обычно он обозначается кодом от T1 до T4, где T1 означает меньший размер, а T4 — больший размер опухоли или распространение опухолевых клеток на соседние ткани или структуры.

N (node). Описывает наличие опухолевых клеток в лимфатических узлах и их распространение. Обычно обозначается кодом от N0 до N3, где N0 указывает на отсутствие лимфатических метастазов, а N3 — на метастазы в нескольких лимфатических узлах. Например, N1 может указывать на метастазы в лимфатических узлах шеи, а N3 — на метастазы в отдалённых лимфатических узлах, например в области паха.

M (metastasis). Описывает отдалённые метастазы, то есть распространение раковых клеток на другие органы или ткани. Обозначается как M0 (отдалённые метастазы отсутствуют) или M1 (выявляются отдалённые метастазы).

Симптомы рака глаза. Рак глаза может проявляться по-разному в зависимости от локализации опухоли и степени её агрессивности. Многие люди с таким диагнозом утверждают, что на ранних стадиях у них не было симптомов, рак стал проявляться только в процессе прогрессирования. Однако так бывает не всегда.

Считается, что наиболее распространённый симптом рака глаза — ухудшение зрения. Картинка может двоиться, стать размытой или пропадать на одном глазу.

Другие симптомы, которые могут указывать на рак глаза: тени, вспышки света или мушки в поле зрения; тёмное пятно на радужке или изменение её цвета; видимая опухоль или утолщение на поверхности глаза; косоглазие, смена направления взгляда одного глаза (может быть связана с новообразованием внутри глаза или в окружающих его структурах); боль в глазу или вокруг него; выпячивание одного глаза; изменение формы или размера зрачка; покраснение глаза или отёк века; слезотечение или гнойные выделения из глаза; ограничение подвижности или спазм глаза; сужение поля зрения, особенно по бокам. Один из признаков ретинобластомы — изменение цвета зрачка на фото. Если запечатлеть ребёнка со вспышкой и с отключённым режимом «без красных глаз», можно без врача проверить состояние глазного дна. При таком фото зрачок должен выглядеть красным, малиновым или багровым — но никогда не белым или жёлтым. Если на снимке один зрачок красный, а второй светится другим оттенком (жёлтым или беловатым), это повод показать ребёнка офтальмологу.

Доброкачественные опухоли век. Характерно медленное прогрессирование, отсутствие инфильтрирующего роста и способности к отдалённому метастазированию. Обычно протекают благоприятно, причиной обращения к врачу становится косметический дефект. Более 60% от общего числа опухолей век имеют эпителиальное происхождение (папиллома, старческая бородавка), около 25% происходят из мягких тканей (липома, фиброма), 12% относятся к категории пигментных новообразований (доброкачественный невус).

Папиллома (папиллярная и плоская акантоэпителиома) век представляет собой узел, связанный с веком тонкой ножкой либо широким основанием. Может быть одиночной или множественной. Обычно располагается на крае века. По внешнему виду папиллома век может напоминать ягоду малины или соцветие цветной капусты. Характерно многолетнее бессимптомное течение. В отдельных случаях может озлокачиваться. Иногда опухоль века даже при отсутствии признаков малигнизации распространяется за пределы кожи на слезоотводящие пути, слизистую оболочку века и даже придаточные пазухи.

Старческая бородавка (себорейный кератоз, базальноклеточная папиллома) – опухоль век, по внешнему виду сходная с папилломатозным невусом. Представляет собой экзофитно растущий узел коричневого, сероватого или желтоватого цвета. Обычно располагается на нижнем веке.

Безболезненная, плотная на ощупь. Может быть жирной или сухой. Опухоль века развивается в течение многих лет, обычно не проявляет склонности к малигнизации. Наблюдается более интенсивное ороговение по сравнению с папилломой.

Кератоакантома – плотная опухоль век диаметром 1-3 см с углублением в центре. Наряду с веками может поражать ушные раковины, область щек и спинки носа. Провоцирующими факторами являются травмы, вирусные инфекции и продолжительный контакт с некоторыми токсическими веществами. Склонна к самостоятельному заживлению с образованием деформирующего втянутого рубца. Продолжительность заболевания – 9-12 недель. В течение первых 3-5 недель опухоль века растет, затем наступает стадия изъязвления и заживления. Обычно не рецидивирует.

Трихоэпителиома – опухоль век, возникающая из волосяных фолликулов. Обычно развивается в детском или подростковом возрасте. Представляет собой плотный узелок размером 1-3 мм. В отдельных случаях может вырастать до 1 см. Бывает одиночной или множественной, нередко у одного больного выявляется более 10 опухолей век. Может озлокачиваться, трансформируясь в базальноклеточный рак. Лечение – прижигание или эксцизия узелков.

Сирингоаденома – редкая опухоль век, происходящая из эпителиальной выстилки потовых желез. Представляет собой плотное опухолевидное образование, состоящее из множества полостей. Отличается очень медленным ростом.

Доброкачественный невус – группа пигментных опухолей век. Выглядит, как плоское пятно, узелок или папилломатозное образование, обычно располагающееся в интрамаргинальном пространстве. Цвет опухоли века может быть желтоватым, светло-коричневым, насыщенным коричневым или почти черным. В детском возрасте наблюдается доброкачественное течение. У взрослых отмечается склонность к злокачественному перерождению.

Фиброма – опухоль век мезодермального происхождения. Представляет собой гладкий узел на основании или узкой ножке. Диаметр новообразования может достигать нескольких сантиметров. Характерен очень медленный рост. Малигнизация наблюдается крайне редко. Лечение оперативное.

Липома – еще одна мезодермальная опухоль век. Обычно выявляется у молодых женщин. Как правило, располагается в области верхнего века.

Мягкая, эластичная, желтоватая при просвечивании. Может быть односторонней или двухсторонней. Иногда сочетается с липомами других локализаций (в области груди, спины, верхних конечностей). Лечение оперативное.

Злокачественные опухоли век. Рак века – злокачественное новообразование века. Обычно развивается на фоне предраковых заболеваний кожи века. В группу онкологических поражений века со склонностью к отдаленному метастазированию относят плоскоклеточный рак и метатипический рак. Плоскоклеточная опухоль века на начальных стадиях представляет собой небольшой очаг легкой эритемы. В последующем в пораженной области возникает зона уплотнения, превращающаяся в язву с плотными углубленными краями. Опухоль может давать как лимфогенные, так и гематогенные метастазы. Метатипический рак по своему гистологическому строению является промежуточной формой между плоскоклеточной и базальноклеточной опухолью век. Склонен к быстрому росту и раннему метастазированию.

Лечение может быть оперативным либо консервативным. Выполняют хирургическое удаление или диатермоэксцизию новообразования с окружающими неизмененными тканями. Широко применяют близкофокусную рентгенотерапию. При небольших опухолях век иногда используют химиотерапию. В запущенных случаях осуществляют экзентерацию глазницы в сочетании с предоперационной радиотерапией. Прогноз достаточно благоприятный, пятилетняя выживаемость составляет 88%.

Рак мейбомиевых желез – редкая опухоль век высокой степени злокачественности. Обычно располагается на верхнем веке. Внешне напоминает базалиому. Быстро прогрессирует и метастазирует. Лечение – радиотерапия. Даже при проведении своевременного адекватного лечения у 90% больных рецидивы выявляются в течение двух лет после окончания терапии. Пятилетняя выживаемость составляет 35-50%. Летальный исход наступает в результате метастазирования.

Меланома века – самая злокачественная опухоль век. Диагностируется нечасто. Обычно меланома локализуется в области нижнего века, наружного или внутреннего угла глаза. Чаще представляет собой плоское пятно с неровными расплывчатыми контурами, реже – узел со склонностью к кровотечениям. Цвет – от желтоватого до почти черного. Опухоль века окружена зоной гиперемии и усиленной пигментации.

Плоские новообразования преимущественно растут по поверхности, узловые формы быстро проникают вглубь тканей.

При меланоммах размером менее 10 мм осуществляют хирургическое иссечение с использованием микрохирургических техник. При опухолях век размером более 15 мм применяют лучевую терапию. Прогноз зависит от толщины новообразования. При меланоммах толщиной менее 0,75 мм средняя пятилетняя выживаемость составляет около 100%, при узлах толщиной более 1,5 мм – 50%. Причиной гибели становится отдаленное метастазирование.

Осложнения рака глаза. Без лечения злокачественные опухоли глаз могут приводить к серьёзным осложнениям. Они зависят от вида и стадии рака, однако можно выделить общий признак — ухудшение зрения. Из-за того, что опухоль повреждает внутренние структуры, это приводит к полной или частичной потере зрения на поражённом глазу. При вовлечении в опухолевый процесс глазных мышц нередко развивается двоение в глазах (диплопия).

К какому врачу обращаться при подозрении на рак глаза. Диагностикой и лечением онкологических заболеваний занимается профильный специалист — врач-онколог. Однако при ухудшении зрения или других проблемах с глазами лучше сначала обратиться к офтальмологу — врачу, специализирующемуся на заболеваниях глаз. Он может провести необходимые исследования и определить, с чем связано нарушение. Если офтальмолог заподозрит опухолевый процесс, он сам направит человека к онкологу или офтальмоонкологу для дальнейшего обследования. На первом приёме врач-офтальмолог уточнит симптомы, семейную историю болезней и возможные факторы риска. Также он осмотрит глаза и веки на видимые аномалии, покраснение, отёк, положение глаза в орбите и проведёт осмотр при помощи щелевой лампы. Чтобы проверить состояние глазного дна, проводят офтальмоскопию — исследуют сетчатку, зрительные нервы и кровеносные сосуды, питающие глаз. Если человек предъявляет жалобы на ухудшение зрения, врач может назначить визометрию — проверку остроты зрения. Основные методы лечения рака глаза: резекция опухоли — хирургическое удаление новообразования. Чаще всего применяется при ретинобластоме и меланоме. Цель операции — полное удаление опухоли с минимальным повреждением окружающих здоровых тканей. В некоторых случаях требуется резекция всего глазного яблока; лучевая терапия, обычно применяется для лечения опухолей,

которые невозможно удалить полностью, или используется в качестве дополнительного метода лечения, чтобы разрушить возможные оставшиеся опухолевые клетки после операции; таргетная терапия — направлена на специфические молекулы или гены, которые играют ключевую роль в росте опухолевых клеток; химиотерапия, как правило, применяется для лечения метастатического рака или в случаях, когда опухоль невозможно полностью удалить хирургически; иммунотерапия — способ лечения препаратами, которые усиливают защитные силы иммунитета и программируют его на уничтожение опухоли. Обычно иммунотерапию применяют для метастатического рака.

Профилактика рака глаза уменьшить риск онкологических заболеваний, врачи в целом рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни - эффективных способов предотвратить рак глаза нет. Чтобы разнообразно и сбалансированно питаться, поддерживать здоровый вес, быть физически активным, отказаться от курения и алкоголя, избегать воздействия канцерогенов на работе.

Основная роль в профилактике отводится регулярным профилактическим осмотрам. Дело в том, что на ранних стадиях опухоли глаз могут не проявляться симптомами. Но их точно заметит офтальмолог во время планового медицинского обследования. Поэтому важно проходить регулярный профилактический осмотр не реже одного раза в год, даже если ничего не беспокоит.

Если человек отмечает, что у него спонтанно ухудшилось зрение, появился дискомфорт в области глаз или странная припухлость, следует как можно скорее попасть на приём к врачу. Заниматься самолечением в таких случаях — не лучшая идея, препараты могут исказить симптомы, что только затруднит диагностику.

Список использованной литературы:

1. Huang Y., Guo Y. Quality of life among people with eye cancer: a systematic review from 2012 to 2022 // Health Qual Life Outcomes. 2024. Vol. 22(1). P. 3. doi :10.1186/s12955-023-02219-6
2. Увеальная меланома : клинические рекомендации / Минздрав РФ. 2020.
3. Мерабишвили В. М., Мерабишвили Э. Н. Злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата, заболеваемость и смертность (популяционное исследование) // Офтальмология. 2012. Vol. 9(3). P. 71–76. doi:10.18008/1816-5095-2012-3-71-76

4. Бровкина А.Ф., Гундорова Р.А. - Результаты органосохранного лечения при опухолях иридоцилиарной области и показания к их применению // Офтальм.журн. - 1978-№6, стр.426-431.
5. Бровкина А.Ф., Кодзов М.Б., Костина В.А. - УЗ хирургия при опухолях иридоцилиарной зоны // 5 Всесоюзн. Съезд офтальмол. 1979 - т.3 - стр.164-165.
6. Волков В.В., Загородная Т.П., Каверина З.А. - О выработке показаний к иссечению опухолей радужки и цилиарного тела // Офтальм.журн. - 1971 - №3 - стр.171-174.
7. Левкоева Э.Ф. - Опухоли глаза // М., "Медицина", 1973
8. Зиангирова Г.Г., Новикова Г.К. - Клинико-морфологическая характеристика миогенных опухолей радужки и иридоцилиарной зоны // В.О., 1978 - №3 - стр.56-65.

